

Besuch ausser- schulischer Lern- und Erlebnisorte – was davon bleibt

Der Besuch eines Ortes ausserhalb des Schulzimmers ist immer auch Teil des Unterrichts. Welche Ziele und Erwartungen bezüglich der Lernprozesse mit dem Besuch verbunden werden, hängt stark von der Planung der Lehrperson, der Mitgestaltung der Lernenden und dem Potenzial des Lernorts ab.

Text: Christian Graf, Markus Emden

Literatur:

Eva Somrei (1997). *Unterricht nicht nur in der Schule – Zum Stellenwert und den Möglichkeiten ausser-schulischer Lernorte.*

Renate Freericks/Dieter Brinkmann/
Denise Wulf (2017). *Didaktische Modelle für ausser-schulische Lernorte.*
Bremen: Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V.

Ausserschulische Lernorte ermöglichen den Lernenden unmittelbare Auseinandersetzungen und Erfahrungen mit der räumlichen Umgebung. Die Lernenden sollen den Besuch aktiv mitgestalten und machen in der Begegnung eigenständige Bezüge zum Lebensausschnitt ausserhalb des Schulzimmers.

Aus schulischer Optik und in der Perspektive der Lehrperson, die Lernprozesse plant und begleitet, sind nach Somrei (1997) unter Lernorten **«alle Orte zu verstehen, die Lernprozesse anregen, ergänzen oder abrunden können».**

Drei Erlebnisberichte verdeutlichen, welche Prozesse solche Besuche bei den Lernenden auslösen können.

Einen Planeten mit eigenen Augen sehen

Ich erinnere mich an einen Sommerabend in meiner Primarschulzeit. In der Schule hatten wir uns seit Wochen mit dem Sonnensystem beschäftigt und viel Wissenswertes über alle Planeten gelernt, Vorträge gehalten und Texte geschrieben. Trotzdem blieb das alles irgendwie abstrakt für mich – bis zu diesem Abend. Wir trafen uns beim Eindunkeln beim Schulhaus und fuhren gemeinsam in die nahe gelegene Sternwarte.

Ich weiss noch, dass wir alle etwas aufgeregt waren – wegen der Dunkelheit, der späten Stunde, der Hoffnung auf einen sternklaren Nachthimmel. Und tatsächlich, pünktlich zu unserer Ankunft in der Sternwarte verzogen sich die Wolken. Der Reihe nach durften wir durch das Teleskop in den Sternenhimmel schauen. Was für ein Erlebnis! Plötzlich konnte ich mir vorstellen, wovon wir schon so lange gesprochen hatten.

Als krönenden Abschluss sahen wir sogar einen Planeten. Und auch wenn ich nicht mehr weiss, welcher es war und wie weit er von der Erde entfernt ist: An diesem Abend war er kurz ganz nah.

T. M., 30-jährig,

Lehrerin Sekundarstufe 2

Wenn ich durch das Ried wandere

Wir hatten einen unsäglich schlechten Lehrer, der schon mal geschlagen und viele Kinder traumatisiert hat. Wenn wir damaligen Klassenkameradinnen und -kameraden nach über 50 Jahren über ihn sprechen, wird deutlich, welche negativen Erinnerungen bei vielen hochkommen, auch bei mir.

Ebenfalls in Erinnerung geblieben ist mir aber ein lichter Moment, als unsere Klasse im Ried mit ihm auf Exkursion war. Hier zeigte er eine andere Seite von sich, diejenige der Leidenschaft für die Vogelbeobachtung, eine Tätigkeit, die Ruhe und Konzentration erforderte. So konnte er uns erreichen. Jedes Mal, wenn ich heute durch das Ried spaziere, wird dieser Moment wieder lebendig, und ich halte intensiv Ausschau nach Vögeln.

G. B., 60-jährig

«Was für ein Glüschler!» –

«Was für ein Erlebnis!»

Im vergangenen Schuljahr wagte ich mich als Deutschlehrerin an zwei Premieren heran: «Faust I» mit einer Berufsmaturitätsklasse im Unterricht zu lesen, zu diskutieren und zu zerlegen – und als Inszenierung im Opernhaus anzuschauen.

Zuerst mussten wir die sperrige Sprache überwinden, um zum Inhalt vorzudringen. Das Umschreiben einiger Szenen in heutige Prosa entlarvte Faust als alten

Lüstling, der keine Grenzen kennt in seinem Wunsch, sich mit Margarethe zu vereinen. Sein Umgang mit der jungen Frau empörte meine Studierenden, «Midlifecrisis» hin oder her.

Vor dem Besuch im Opernhaus dominierte die Frage nach dem Dresscode.

Ich hatte auf Nachfrage den Hinweis erhalten, dass es «keinen Dresscode gibt, ein Opernabend aber für viele Besucher:innen einen speziellen Anlass darstellt». Das nahm sich meine Klasse zu Herzen: (Hosen-)Anzüge mit Weste oder Fliege, Abendkleider, hohe Schuhe, elegante Frisuren. Die Begeisterung über das Opernhaus und unsere Logenplätze war gross, die mitgebrachten Ferngläser wurden während der 3-stündigen Inszenierung herumgereicht, in der Pause wurden Plätze getauscht, sodass alle einmal zuvorderst sitzen konnten. Bühnenbild, Besetzung («der sieht gar nicht so alt aus ...»), Kostüme, schauspielerische und gesangliche Leistung, Umsetzung des literarischen Stoffes, das alles wurde heiss diskutiert, und das Urteil war einstimmig: «Was für eine Leistung und was für ein Erlebnis!»

A. G., 35-jährig,

Berufsschullehrerin

Im ersten Beispiel steht der Besuch am Schluss einer Unterrichtssequenz und dient damit der Abrundung:

«Als krönenden Abschluss sahen wir sogar einen Planeten.» Ohne dieses emotionale Erlebnis bliebe das Thema Sonnensystem abstrakt und ungreifbar. Doch so hat man sich selbst mittendrin erlebt.

Was hätte sich wohl verändert, wenn der Besuch der Sternwarte die Unterrichtssequenz eröffnet hätte?

Im zweiten Beispiel wird deutlich, wie es – auf der Folie des Kontrasts im persönlichen Verhalten – einer Lehrperson gelingt, etwas anzuregen, das nachhallt. «Jedes Mal, wenn ich heute durch das Ried spaziere, wird dieser Moment wieder lebendig, und ich halte intensiv Ausschau nach Vögeln.»

Welche Rolle spielt die Persönlichkeit der Lehrperson, ihre spür- und sichtbare Leidenschaft bei Besuchen ausser-schulischer Lernorte?

Das dritte Beispiel illustriert, wie der Besuch des Theaters die fachliche Bearbeitung der Lektüre ergänzt. Durch diesen emotionalen Zugang ergeben sich für die Auswertung zusätzliche Perspektiven, Fragen, Irritationen, Bewertungen und Interpretationen: «Was für ein Glüschler!» – «Was für ein Erlebnis!»

Wie können verschiedene Zugänge – fachliche und emotionale – bei Besuchen ausser-schulischer Erlebnis- und Lernorte ermöglicht werden? //

Welche Erinnerungen hast du an den Besuch ausser-schulischer Lernorte mit der Klasse, als Schülerin, Schüler oder Lehrperson? Was hast du dabei gelernt?

Sende uns deine Erfahrungen an info@schulverlag.ch
